

6704 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18756764>

6705

6706 **LANÇAMENTO DE FOGUETES SOB A ÓTICA DA MECÂNICA NEWTONIANA**

6707 Emily Luiza Oliveira de Oliveira¹; Moacir Gomes da Silva Neto²; José Arthur Marques da

6708 Silva³; Reginaldo O. Corrêa Jr⁴; Saul Rodrigo da Costa Barreto⁵

6709

6710 ¹Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará

6711 emily.oliveira@aluno.uepa.br

6712 ²Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará

6713 moacir.neto@aluno.uepa.br

6714 ³Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará

6715 jose.am.silva@aluno.uepa.br

6716 ⁴Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará

6717 reginaldojunior@uepa.br

6718 ⁵Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará

6719 saulmat2015@gmail.com.

6720

6721 Eixo temático: Licenciatura em Física.

6722

6723

6724

RESUMO

6725 Este artigo apresenta uma análise do movimento de foguetes a partir da mecânica clássica
6726 newtoniana. A partir das leis de Newton, em especial da conservação do momento linear, é
6727 possível compreender o princípio de funcionamento dos foguetes, sua equação de movimento
6728 e as limitações práticas impostas pela relação entre massa de combustível e carga útil.
6729 Exemplos históricos, como o foguete Saturno V utilizado no programa Apollo, são discutidos
6730 para ilustrar a aplicação da teoria.

6731

6732 **Palavras-chave:** Mecânica newtoniana; Conservação de massas; Lançamento de foguetes

6733

1. INTRODUÇÃO

6735 A exploração espacial em meio à Corrida Espacial entre a União Soviética e os
6736 Estados Unidos, no período da guerra fria impulsionou o desenvolvimento científico e
6737 tecnológico da humanidade, possibilitando o envio de satélites artificiais e a chegada do
6738 homem à lua em 1969. A princípio o que torna possível o lançamento de foguetes pode ser
6739 compreendido de forma rigorosa pela mecânica clássica, fundamentada nas leis de Newton. A
6740 3ª lei de Newton estabelece que a ejeção de gases para trás produz uma força de reação que
6741 impulsiona o foguete para frente, explicando por que o foguete é capaz de se mover mesmo
6742 no vácuo.

6743 A massa de combustível e a carga útil, frequentemente representada pela fração de massa,
6744 implica que, quanto maior a proporção de combustível em relação à massa total, menor será a
6745 carga útil transportável. Em foguetes típicos, cerca de 90% da massa é combustível e apenas
6746 6 % corresponde à carga útil, evidenciando essa limitação prática (Allstar Network, n.d.).
6747 Essas inquietações são resolvidas quando ocorre um equilíbrio das massas durante o
6748 lançamento e nos estágios de ejeção que aliviam o peso indesejado e impulsionam uma maior
6749 velocidade ao realizar o descarte.

6750 A observação das leis de movimento, em especial a da conservação do momento
6751 linear, em que é possível a partir dela compreender o princípio de funcionamento dos
6752 foguetes, sua equação de movimento ajuda a encontrar um equilíbrio das limitações práticas
6753 impostas pela relação entre massa de combustível e carga útil, a busca pelo equilíbrio das
6754 cargas impulsiona um melhor trajeto em seu lançamento influenciando na velocidade e nos
6755 estágios de ejeção.

6756 Nesse sentido, Nussenzveig, H. M. (2013), explica que na prática, procura-se obter
6757 um compromisso entre os objetivos de maximizar a velocidade atingida e a carga útil. É
6758 muito difícil construir uma estrutura capaz de armazenar as imensas quantidades de
6759 combustível necessárias e resistir aos impactos da aceleração da partida para valores da
6760 relação de massas dos foguetes.

6761 Por conseguinte, o objetivo é descrever o processo de foguetes através das leis de
6762 Newton, caracterizando a conservação e concentração de massas até a utilização de
6763 determinado combustível, suas ejeções de cargas e preservação da carga de massa útil
6764 durante os estágios de descarte de propulsores. E especificamente, demonstrar graficamente
6765 exemplos históricos como, por exemplo, o foguete Saturno V utilizado no programa Apollo,
6766 que será usado para discutir e ilustrar a aplicação da teoria.

6767

6768 2. MATERIAL E MÉTODOS

6769 Este artigo tem como objetivo compreender o lançamento de foguetes à luz das leis da
6770 mecânica, com ênfase nos princípios de conservação de massa e no aproveitamento da carga
6771 útil ao longo dos estágios de descarte dos propulsores. A pesquisa adota uma abordagem
6772 bibliográfica, entendida como o levantamento e a análise de produções já publicadas sobre o
6773 tema, como em livros, artigos, monografias, dissertações, teses, entre outros (LAKATOS;
6774 MARCONI, 2005).

6775 Além disso, recorre-se a técnicas de pesquisa explicativa, visando compreender o
6776 lançamento de foguetes e seu comportamento a partir da perspectiva newtoniana. A pesquisa
6777 explicativa, conforme Gil (2002), busca identificar e analisar os fatores que contribuem para
6778 a ocorrência de determinado fenômeno, permitindo um entendimento mais coeso das
6779 variáveis envolvidas.

6780 Para a abordagem da pesquisa, utilizou-se o livro *Mecânica*, de Moysés Nussenzveig,
6781 que trata das aplicações do movimento no lançamento de foguetes, destacando a conservação
6782 e a concentração de massas e sua descrição através da mecânica newtoniana Nussenzveig
6783 (2013).

6784 Além disso, utilizou-se como base de análise os livros *Rocket Propulsion Elements*,
6785 de Sutton e Biblarz, e *An Introduction to Mechanics*, de Kleppner e Kolenkow (2013), nas
6786 suas duas edições, além do artigo de Nielbock, M (2019), que serviu como fonte histórica
6787 sobre o foguete Saturno V e forneceu explicações sobre a Equação de Foguete de
6788 Tsiolkovsky.

6789

6790 2.1 Leis de Newton e o movimento de foguetes

6791 Segundo a 2ª lei de Newton, a força resultante sobre um corpo é proporcional à
6792 variação do momento linear,

$$6793 \quad F = \frac{dp}{dt}, \quad 1$$

6794 na qual F representa a força resultante, $p = m \cdot v$ é o momento linear do corpo e dp/dt
6795 corresponde à taxa de variação temporal desse momento. Diferentemente da forma
6796 simplificada $F = m \cdot a$, que pressupõe massa constante, essa expressão é particularmente
6797 adequada para sistemas de massa variável, como no caso dos foguetes. Nussenzveig (2013),
6798 destaca que para obter o resultado velocidade final v_f , basta conhecer a taxa de variação da
6799 velocidade com a massa instantânea, mostrando a relação de massa e variação da velocidade.

6800 Durante o lançamento, a ejeção contínua de gases do combustível altera a massa do
6801 sistema, de modo que a variação do momento linear decorre da mudança na velocidade e da
6802 perda progressiva de massa. É justamente essa variação que resulta na força propulsora
6803 responsável pela aceleração do foguete.

6804

6805 2.2 Equação do foguete

6806 O movimento de um foguete no contexto da mecânica clássica pode ser descrito a
6807 partir da conservação da quantidade de movimento linear. Como um foguete é um sistema de

6808 massa variável (devido à ejeção contínua de gases), sua análise difere de corpos de massa
6809 constante. A equação fundamental que descreve esse fenômeno é a Equação do Foguete de
6810 Tsiolkovsky, Tsiolkovsky (1903),

$$6811 \quad v_f - v_i = v_e \ln \left(\frac{m_i}{m_f} \right), \quad 2$$

6812 em que v_f representa a velocidade final, v_i a velocidade inicial, v_e a velocidade de exaustão
6813 dos gases, m_i a massa inicial (com combustível) e m_f a massa final (sem combustível). Essa
6814 relação demonstra que o ganho de velocidade (Δv) não aumenta de forma linear em função da
6815 quantidade de combustível, mas sim de maneira logarítmica em relação à razão de massas.
6816 Isso significa que, mesmo com acréscimos significativos na massa de combustível, os ganhos
6817 de velocidade tornam-se progressivamente menores, o que impõe limitações práticas e
6818 desafios ao projeto de foguetes. Nesse sentido,

6819
6820

6821 “A equação do foguete de Tsiolkovsky, derivada a partir da conservação da
6822 quantidade de movimento em sistemas de massa variável, descreve a
6823 velocidade final adquirida por um foguete em função da velocidade de
6824 exaustão dos gases e da razão entre a massa inicial e a massa final. Essa
6825 formulação estabelece um limite fundamental para a propulsão química
6826 clássica, mostrando que o ganho de velocidade depende logaritmicamente
6827 da razão de massas.” Sutton, G. P. ; Biblarz, O. (2016).

6828 **2.3 Razão de massas e limitações práticas**

6829 O aumento da velocidade final de um foguete, de acordo com a equação de
6830 Tsiolkovsky, requer que a massa inicial m_i seja significativamente maior que a massa final
6831 m_f . Na prática, isso significa que uma fração substancial da massa inicial deve corresponder
6832 ao combustível e uma parcela reduzida para a estrutura e a carga útil.

6833 Essa condição impõe uma limitação fundamental, foguetes de estágio único
6834 dificilmente conseguem alcançar altas velocidades ou órbitas mais elevadas, pois o acréscimo
6835 de combustível traz retornos cada vez menores em termos de desempenho. Dessa forma, a
6836 solução empregada historicamente para superar tais restrições foi o desenvolvimento de
6837 foguetes de múltiplos estágios, nos quais a razão de massas é otimizada em cada etapa do voo,
6838 permitindo maiores ganhos de velocidade.

6839

6840 **2.4 Solução: Foguete de múltiplos estágios**

6841 A limitação imposta pela razão de massas em foguetes de estágio único foi superada
6842 pela introdução dos foguetes de múltiplos estágios, uma solução consolidada na engenharia
6843 aeroespacial. Nesse sistema, o foguete é dividido em módulos que funcionam

6844 sequencialmente. Após o esgotamento do combustível de um estágio, sua estrutura é
6845 descartada, reduzindo significativamente a massa total do sistema.

6846 Esse procedimento possibilita que o estágio subsequente inicie sua propulsão com
6847 uma nova razão de massas mais favorável, o que resulta em incrementos adicionais de
6848 velocidade (Δv). Desse modo, a técnica de múltiplos estágios potencializa a eficiência no uso
6849 do combustível e torna viáveis missões que demandam altas velocidades, como a inserção de
6850 satélites em órbita ou a realização de voos espaciais tripulados. Conforme observa Moysés
6851 Nussenzveig (2013),

6852
6853 “A vantagem de construir um foguete de vários estágios é que isso permite,
6854 na passagem de um estágio ao seguinte, descartar a carcaça do estágio
6855 anterior, que constitui um peso morto considerável (tanques de combustível
6856 e motores), partindo de uma nova massa inicial bem menor e de uma nova
6857 velocidade inicial igual à velocidade final do estágio anterior” Nussenzveig,
6858 H. M. (2013).
6859

6860 Como destacam Sutton e Biblarz (2016), o princípio do foguete de múltiplos estágios
6861 representa uma das soluções mais eficazes para contornar as restrições impostas pela equação
6862 de Tsiolkovsky, sendo fundamental para o avanço da exploração espacial moderna.

6863

6864 2.5 Exemplo histórico: Saturno V e o programa Apollo

6865 O foguete Saturno V, desenvolvido pela NASA durante o programa Apollo, constitui
6866 um exemplo histórico da aplicação direta da teoria newtoniana no campo aeroespacial.
6867 Utilizado no lançamento da missão Apollo 11 em 1969, que levou o primeiro ser humano à
6868 Lua, o Saturno V demonstrou a viabilidade prática do uso da equação de Tsiolkovsky em
6869 conjunto com a técnica de múltiplos estágios.

6870 Principais características técnicas:

- 6871 ● Altura total: aproximadamente 110 m;
- 6872 ● Massa inicial: cerca de 2.700 toneladas;
- 6873 ● Configuração: três estágios principais;
- 6874 ● Velocidade máxima atingida: próxima de 40.000 km/h.

6875 O desempenho do Saturno V foi viabilizado pelo emprego do princípio de razão de
6876 massas sucessivas em cada estágio, o que garantiu um ganho acumulado de velocidade
6877 suficiente para escapar da gravidade terrestre. Nesse contexto, a equação de Tsiolkovsky
6878 fornece a base teórica que explica como a ejeção de massas sucessivas resultou no impulso
6879 necessário para que a espaçonave alcançasse a órbita terrestre e posteriormente realizasse a
6880 trajetória translunar.

6881

6882 **6. RESULTADOS E DISCUSSÕES**

6883 Diante do exposto, sobre a equação de Tsiolkovsky e a implementação dos foguetes
6884 de múltiplos estágios, reserva-se esta seção para a análise do gráfico do lançamento de
6885 foguetes de múltiplos estágios na sua aplicação prática a partir da equação de Tsiolkovsky.

6886 **Figura 1.** Aplicações da equação de Tsiolkovsky no lançamento de foguetes de múltiplos estágios,
6887 aplicado na missão Apollo, no foguete Saturno V

Saturno V - Ganho de Velocidade por Estágios

6888

6889 A figura 1 apresenta a aplicação da equação de Tsiolkovsky no cálculo do ganho de
6890 velocidade (Δv) em cada estágio do foguete Saturno V, utilizado no programa Apollo.
6891 Observa-se que o primeiro estágio é responsável pelo maior incremento de velocidade,
6892 atingindo aproximadamente 9.700 m/s, seguido pelo segundo estágio, com cerca de 6.600 m/s,
6893 e pelo terceiro estágio, que contribui com cerca de 3.100 m/s.

6894 Esse resultado evidencia a importância do sistema de múltiplos estágios, visto que a
6895 maior parte da energia é fornecida nas fases iniciais, enquanto os estágios superiores realizam
6896 ajustes de velocidade para inserir a nave em órbita e possibilitar a trajetória translunar.

6897

6898 **7. CONCLUSÃO**

6899 A análise do movimento de foguetes sob a ótica da mecânica clássica evidencia a
6900 profundidade e a aplicabilidade das leis de Newton. A conservação do momento linear e a
6901 equação de Tsiolkovsky descrevem com precisão tanto os princípios fundamentais quanto os
6902 desafios práticos do lançamento de foguetes. A compreensão newtoniana continua sendo a

6903 base da engenharia espacial moderna, permitindo avanços históricos como a chegada do
6904 homem à Lua, o lançamento de satélites de comunicação, o turismo espacial e o retorno de
6905 foguetes às bases de lançamento.

6906 REFERÊNCIAS

6907 Allstar, Network. (n.d.). Rocket performance – Mass. Retrieved September 10, 2025, from
6908 <https://web.eng.fiu.edu/allstar/rocket5.htm>

6909 Gil, A. C. Como Elaborar Projeto de Pesquisa. 4. São Paulo: Atlas, 2002.

6910 Halliday, D.; Resnick, R.; Walker, J. Fundamentos de Física – Mecânica. LTC, 2016.

6911 Kleppner, D., & Kolenkow, R. (1973). An Introduction to Mechanics. Cambridge University Press.

6912 Kleppner, D., & Kolenkow, R. J. (2013). An Introduction to Mechanics (2nd ed.). Cambridge
6913 University Press.

6914 Lakatos, Eva Maria; Marconi, Marina de Andrade. Fundamentos da metodologia científica 6. ed. São
6915 Paulo: Atlas, 2005

6916 Leis de Newton. (n.d.). Edu.br. Acessado em 7 Setembro de 2025, Em: [https://leis-de-](https://leis-de-conservacao.prog.ufabc.edu.br/leis-de-newton/)
6917 [conservacao.prog.ufabc.edu.br/leis-de-newton/](https://leis-de-conservacao.prog.ufabc.edu.br/leis-de-newton/)

6918 Nielbock, M. (2019). Wie brachte die Saturn V-Rakete die Astronauten von Apollo 11 zum Mond?
6919 Em *arXiv [physics.ed-ph]*. <http://arxiv.org/abs/1912.05973>

6920 Nussenzveig, H. M. (2013). Curso de física básica: Vol. 1. Mecânica (5ª ed.). São Paulo, SP: Editora
6921 Blucher.

6922 Sutton, G. P.; Biblarz, O. Rocket Propulsion Elements. 9th ed. Hoboken: Wiley, 2016.

6923 Tsiolkovsky, K. (1903). Исследование мировых пространств реактивными приборами
6924 [Investigação dos espaços cósmicos por dispositivos reativos]. Tipografia da Universidade de
6925 Moscovo. Recuperado de <https://www.russiancity.com/tsiolkovsky1903.pdf>
6926
6927